

МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛ АВЛОДНИ МУТАФАККИРЛАРНИНГ ҚАРАШЛАРИ АСОСИДА ТАРБИЯЛАШ

¹Явкачева Зулхумор Абдурашилова, ² Андакулова Нигора Набижон қизи

¹Катта ўқитувчи ТДТУ

²Талаба - ТДТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222679>

Аннотация. Мақолада Учинчи Ренессанс пойдеворини қуриши учун маърифатли жамият маконини барпо этишида, маънавий баркамол авлодни тарбиялашида мутафаккирларнинг қарашлари асосий аҳамиятга эга эканлиги, уларнинг қарашлари алоҳида кўрсатилиб ўтилган. Буюк аждодларимизнинг қарашларида иймон – эътиқод-ихлос тушунчалари бир – бирига узвий боғланиши баркамол авлодни тарбиялашни асосини ташиқил этади. Шу билан бирга Туронзаминда илм – фан ва маданият ўз-ўзидан пайдо бўлиб қолмагани, бунинг ўзига хос объектив ва субъектив сабаблари борлиги, унга сабаб бўлган қатор омиллар тўғрисида ёритилган. Ислоҳ ва унинг туб илоҳий – фалсафий моҳияти бизнинг заминда илм – фан ривожига объектив омил сифатида хизмат қилган бўлса, ҳукмдорларнинг илм – фан фидойиларини қўллаб – қувватлагани, уларга шарт – шароит яратиш бергани субъектив омил ҳисобланади. Чунки бу икки тушунча ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, бири иккинчиси натижасида шаклланади ва такомиллашиб боради.

Калит сўзлар: илм-фан, ақл, тарбия, тафаккур, қобилият, инсон, маърифат, иймон, ихлос, эътиқод, меҳнат, маънавият.

Аннотация. В статье показано, что взгляды мыслителей имеют первостепенное значение в построении просвещенного общества, построении основ Третьего Возрождения, в воспитании духовно зрелого поколения, при этом отдельно показано то, что наука и культура не появились сами по себе в Туронзамине, что для этого существуют определенные объективные и субъективные причины, а фактором, вызвавшим это, послужило то, что правители поддерживали подвижников науки и созданные для них условия являются субъективным фактором. Поскольку эти два понятия тесно связаны друг с другом, одно формируется и совершенствуется вследствие другого.

Ключевые слова: наука, интеллект, образование, мышление, способности, человек, просвещение, вера, искренность, убеждение, труд, духовность.

Abstract. The article shows that the views of thinkers are of primary importance in building an enlightened society to build the foundations of the Third Renaissance, in raising a spiritually mature generation, and their views are shown separately. At the same time, the fact that science and culture did not appear by themselves in Turonzamin, that there are specific objective and subjective reasons for this, and a number of factors that caused it, are explained. served as a factor, the fact that the rulers supported the devotees of science and created conditions for them is a subjective factor. Because these two concepts are closely related to each other, one is formed and improves as a result of the other.

Keywords: science, intelligence, education, thinking, ability, human, enlightenment, faith, sincerity, belief, work, spirituality.

КИРИШ

Аждодларимиз меросини ўрганиш халқимиз босиб ўтган тарихий йўлни, буюк зотларни, уларнинг жасорати ва қаҳрамонликларини билиб олиш орқали миллий ҳис – туйғу ва ифтихор ортади. Уйғониш даври Туронзаминда Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Фарғоний, Фаробий, Қошғарий, Замахшарий, Термизий, Мотуридий каби буюк аждодларимизни етиштириб чиқарди ва улар IX- XI асрлардаги Биринчи Ренессанс даврига замин яратди.

XIV-XV асрларда Иккинчи Ренессанс деб аталадиган давр ҳам ўзига хос воқеа ҳисобланиб, бунда объектив шарт – шароитдан кўра, субъектив омиллар муҳимроқ ва кўпроқ аҳамиятга эга бўлган. Амир Темурнинг олим ва фузалоларга юксак эътибори, олий мадрасалар бунёд этилиши, маданият ва маърифат негизига қурилган бунёдкорлик сиёсати ва давлат бошқаруви Иккинчи Ренессанс юзага келишига сабаб бўлди.

Биз бугун яшаётган кунимизни илм – маърифат, мустаҳкам эътиқод, юртга садоқат руҳи билан тўлдира олинса, келажак авлод вакиллари илмли, маърифатли, маданиятли, бағрикенг, ҳалол, саҳий бўлади.

Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш учун ҳар бир миллат вакили қачонки уйғоқ бўлса, ҳозирги замонда бўлаётган воқеа – ҳодисаларга хушёр бўлса, атроф – муҳитда содир бўлаётган ўзгаришларга эътиборини жалб этса, иштирок этса, янги – янги фикрлар, ғоялар шаклланади. Натижада инсон интилади, тараққиёт, ривожланиш юзага келади. Ёшларимиз ҳар доим бир нарсани назардан четга қолдирмаслиги ва унутмаслиги керак, Мовароуннаҳр диёри қайсидир вақтларда мағлуб бўлган бўлиши мумкин, лекин илм ва маърифатда асло мағлуб бўлмаганлигини ота – боболаримиз насихатларидан билиб тураемиз. Чунки бепоён юртимиз доимо дунё илм – фани маркази бўлганлигини ҳар бир Ўзбекистон фуқароси билади ва қалбида ҳис қилади.

Шу юртда сиз ва биз бирга истиқомат қилар эканмиз, бир – биримизга билдирилган баъзи танқидий фикрларни тўғри қабул қилишимиз лозим. Аслида ҳаммамизнинг мақсадимиз улуғ, ниятимиз пок. Халқимиз, давлатимиз бой бўлсин, элимиз фаровон яшасин, фарзандларимиз соғлом ва бақувват, руҳияти тетик ўссин, ота – боболаримиз бахтимизга бор бўлсин каби эзгу ният, эзгу мақсад ва эзгу сўз билан биргаликда яшашимиз лозим. Шарқона анъаналарга кўра ёшлар катталарга салом бериши, уларга самимий муносабатда бўлиши лозим. Ўзбек оилаларида ўтадиган ҳар бир маросим ёши катталар билан маслаҳатли равишда ўтади. Ота – она тажрибалари, маслаҳатлари тарбия учун бойлик ҳисобланган. Анъанага кўра ота – она маслаҳатини бажармаслик катта гуноҳ ҳисобланган, уларнинг розилигисиз фарзандлар бирор ишга қўл ўрмаганлар. Отага тик боқмаслик, онанинг сўзини икки қилмаслик фарзандлар онгига сингдирилган. Бу ҳолат оилавий тарбия замини ҳисобланган ва бола тарбиясида ижобий роль ўйнаган. Ёшларнинг ҳар куни фойдали бир амал, савоб иш қилиши, бутун инсониятга меҳр – муҳаббат билан қараши, жамиятдаги ахлоқ меъёрларини қалбан ҳис қилиб, уларни бузмасликка интилиши ҳам иймондандир. Иймон тушунчаси, бутун бир жамият, миллатга, ёшларга хос бўлган жиҳатларни ҳам ўзида ифода этади. Шу ўринда иймон ва эътиқод тушунчаларининг ўзаро алоқадорлигини таъкидлаб ўтиш керак. Иймонни эътиқод ва ишонч тушунчалари билан бир хилда қўллаш одат тусига кирган. Иймон эътиқоднинг олий шаклидир. Иймоннинг ўзига хос хусусияти шундаки, у фидойиликни амалга ошириш йўлида фаолликни тақозо этади. Фидойиликни амалга ошириш бу ёшларда эътиқод билан давом эттирилади.

Эътиқодли ёшлар ўз олдига мақсад қўяди, ҳар томонлама баркамол бўлишга интилади. Эътиқод бирор ишни қилиш ёки мақсадлар тизимини аниқлашда ёшларга ишонч, умид бахш этади. Инсондаги эътиқод ихлос билан давом этади. Ёш авлодда ихлоснинг шаклланиши шахс маънавий камолотининг барқарор ўзигагина хос бўлган фазилатнинг намоён бўлишига олиб келса, иккинчи томондан, у узоқ даврий жараёнлар, воқеа – ҳодисаларнинг инсон томонидан умумлашган таҳлили асосида шаклланиб, ирсият билан боғлиқ бўлган жиҳатларга ҳам алоқадор эканлигини унутмаслик керак. Ихлос бўлмаган жойда эътиқод бўлмайди. Ўз навбатида, ихлос ўз хусусиятларига кўра турли шаклларда намоён бўлади. Ихлос ёшларда тинимсиз меҳнат, машаққатларга чидамлик, ирода ҳамда олдига қўйган мақсадига эришишдаги қатъийлик асосида шаклланади.

Ёш авлодни билимли, салоҳиятли қилиб тарбиялашда маънавий – маърифий қадриятларимиздаги бой анъаналардан фойдаланиш ижобий натижалар беришига ишонамиз. Буюк аждодларимизнинг илмий мероси таълим – тарбияга оид қарашларида комил инсонни тарбиялашга оид йўналиш шакллантирилган.

Ёшларнинг шахс сифатида шаклланишида маънавий тарбия уларнинг руҳий олами бойитишга, иродасини, иймон – эътиқодини мустаҳкамлашга, виждони ва ақл заковатини уйғотишга, идроки, тасаввурларини ривожлантиришга, унинг фаолиятини адолат, диёнат, ғамхўрлик, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик сари ўйлаб таркиб топтиришга йўналтирилган мақсадли жараёндир.

Ақлий тарбия – табиат, жамият, инсон тафаккури ҳақидаги билимлар тизимига эга бўлиш, тафаккурни ривожлантириш, зеҳни тарбиялаш, хотирани мустаҳкамлаш, зукколик, идроклилик, заковат, топқирлик, омилкорлик, ижодкорликни таркиб топтиришдан иборат.

Ижодкорлик деганда нимани тушунамиз? Ёшларда ижодкорлик қобилиятини ривожлантиришдан мақсад нима? деган саволга қўйидагича жавоб беришимиз мумкин.

Ижодкорлик мураккаб масалани ҳал этишни содда ечимидир. Одатда оддий сўз билан айтганда ихтиро ҳам дейиш мумкин. Ёшларни ижодий фаолиятга тайёрлашдан мақсад унинг ишларни мустақил бажаришга интилувчанлигини, ўз устида мустақил ишлаш кўникма ва малакаларини шакллантиришдан иборат. Ушбу фикрни кўпроқ моддий неъматлар яратишга оид техник ижодкорлик мисолида кўриш мумкин. Демак, ихтиро – инсон фаолиятини янги, унинг учун қулайроқ бўлган вазиятга олиб чиқадиган тараққиёт йўлидир. Ёшларимизда мана шу ижодкорлик қобилиятини ривожлантириш орқали тафаккурини ривожлантириш асосий аҳамиятга эга бўлади. Тафаккури ривожланган инсоннинг маънавий сифатлари юксалади, яъни маънавий сифатлар: ватанпарварлик, маърифатпарварлик, адолатлилик, масъулият, инсонпарварлик; шахсий сифатлар олийжаноблик, киришувчанлик кабиларни самарали такомиллаштириш, ривожлантириш ва хулқидаги салбий нуқсонларни бартараф этиш мумкин.

Ҳозирги даврда таълим – тарбия соҳасида мутафаккирларимиз илмий меросини ўрганиш, уни таълим – тарбия амалиётига киргизиш давр талаби ҳисобланади. Ҳар бир мутафаккиримиз ўз қарашларини маданий меросларида ёзиб қолдирганлар.

Ал Хоразмий илмий билимни ўрганувчилар ижодий фаолиятини ривожлантиришга эътибор беришлари кераклигини таъкидлайди.

Ал – Фаробий эса инсоннинг камолга етишида муҳим бўлган услубларни ёритган. Инсон фаҳм фаросати, фикрлаш, мулоҳаза юритиш қобилиятларини тўғри йўлга

кўйиш орқали ақлий ва ахлоқий камолотга етади. Табиат ва жамият қонунларини тўғри билиб олади, ҳаётда тўғри йшл тутади, деган фикрни илгари суради. Ал-Фаробий таълим – тарбияга таъриф бериб, таълим инсонга ўқитиш, тушунтириш асосида назарий билим бериш, тарбия эса назарий фазилатни, маълум хунарни эгаллаши учун зарур бўлган хулқ меъёрларини ва амалий малакаларни ўргатиш деганидир. Хулқ – атворга сўз билан эмас, балки амалда эришиш мумкинлигини тушунтирган.

Абу Райҳон Беруний инсонни табиат гултожиси деб қараган. Ҳар бир инсон ақл – заковатли, юксак ахлоқли, билим маърифатли бўлиши лозим дейди. Беруний асарларида инсон камолоти – унинг тафаккури ривожланиши, соғлом ва жисмонан бақувват бўлишга боғлиқлиги таъкидланади. Берунийнинг ақлий тарбия ҳақидаги қарашлари унинг илм олиш, билиш жараёни ҳақидаги фикрларида ўз ифодасини топади. Беруний илмий билимларни эгаллаш жараёнида ёшларни зериктирмаслик, янги мавзуларни қизиқарли, асосли, кўргазмали баён этишни тавсия этади. У барча салбий иллатларнинг келиб чиқишидаги асосий сабаб илмсизлик деб тушунтиради. Инсон ҳақиқий камолга етиши учун, энг аввало, билимга эга бўлиш зарурлигини айтиб ўтади. Бунинг учун инсон ақлий қобилиятини ривожлантириши лозим. Бунда ёши катта инсонлар инсоний фазилатларни ривожлантиришда ёрдам беради.

ХУЛОСА

Юқоридаги фикрлардан қуйидагича хулосага қиламиз. Ҳозирги даврда таълим – тарбия соҳасида мутафаккирларимиз илмий меросини ўрганиш, уни таълим – тарбия амалиётига киргиши давр талаби ҳисобланади. Инсоннинг камолга етиши ва инсоний муносабатларнинг таркиб топишида илм – фаннинг аҳамияти алоҳида уқтирилади. Агар давлат маърифатли жамият барпо этиш йўлида бўлса, ривожланиш жараёни тезлашади. Чунки муҳит шунга мос равишда шаклланса, илғор мақсад ва ғояларга эришиш осон кечади. Бунинг учун ёшларимиз баркамоллиги, билимдон бўлишининг муҳим асоси дунёвий кадриятлардан, халқимизнинг мумтоз кадриятларидан баҳраманд бўлиши орқали маънавий, маърифий жиҳатдан ижодий кучга эга бўлиши керак.

REFERENCES

1. Р. Бекжонов “Эйнштейн ва Нисбийлик Назарияси”, “Ўққитувчи” Тошкент-1978
2. Журнал “Махорат Педагог” 2020 йил август №8
3. Z.A. Yavkacheva “How did the kilograms come about?”, “Science and innovation” Volume 3 Issue 1
4. Z.A. Yavkacheva “In higher education, infrared and ultraviolet rays are studied”, “Science and innovation” volume 2 Issue 9
5. М. Хайруллаев “Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири”, Т. “Ўзбекистон”-1971